

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Riza L. Lacerna, EdD

Assistant Professor

Southern Leyte State University

Maasin City Campus, Southern Leyte

Region 8, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.18598098

Ningning ng Papel

“Naa moy kanding? Ok na na, lami na kalderetang kanding!” (May kambing kayo? Ayos ‘yan, masarap ‘yan gawing kaldereta!)

Paulit-ulit na umalingawngaw ang mga salitang iyon sa isipan ni Maila habang isinusumite niya ang mga papeles para sa inaasam na promosyon. Isang promosyon na labindalawang taon na niyang hinihintay mula nang siya’y maging Teacher II. Hindi iyon luho. Hindi iyon kayabangan. Iyon ay pangarap na hinubog ng pangangailangan. Mag-isa niyang itinaguyod ang dalawa niyang anak matapos makulong ang kanyang asawa.

Sa bawat sahod na dumarating, may kaakibat na listahan ng bayarin, utang, at pangakong kailangang tuparin. Kaya’t ang promosyon ay hindi lamang titulo, ito’y pag-asa. Si Dolor, ang superintendent, ang may hawak ng kapalaran ng mga tulad niyang guro. Isang babaeng may edad na, may asawa, may mga anak, at higit sa lahat, may matibay na paninindigan o iyon ang sinasabi ng marami.

Kring... kring...

Umalingawngaw ang tunog ng kulay rosas na telepono ni Dolor. “Gusto mong magpa-promote?” “Mayroon ka bang ₱50,000 ngayon?” Iyon ang narinig ni Maila, hindi diretsahang sinabi sa kanya, ngunit malinaw na malinaw habang bahagya pa lamang siyang nakalalabas ng opisina. Lumabas siyang laylay ang balikat, parang pasan ang bigat ng buong mundo. Wala siyang kambing. Ang kambing na binanggit niya ay kambing lamang ng kapitbahay. Wala rin siyang pera kahit pambili man lamang ng kaldereta, wala.

Ngunit mas malakas ang kanyang pangarap kaysa sa kanyang hiya. Sa gabing iyon, lumuhod siya at nagdasal. Mataimtim. Tahimik. Umaasang may paraang magbubukas.

“Ma’am Berlinda,” nanginginig ang boses niya, “maaari po ba akong umutang ng dalawampung libo? Babayaran ko po sa susunod na buwan... sampung porsiyento po ang tubo.” Nakautang nga siya kasama ang kaba at pangamba. Bumalik siya sa opisina ni Dolor. Ibinigay ang kambing. Ibinigay ang pera. Lahat, upang masigurado ang promosyon.

Lumipas ang mga araw.

“Ma’am, kumusta na po ang akin?” Isang text.

Walang sagot.

Minu-minuto niyang tinitingnan ang telepono. Wala pa rin.

Nanikip ang dibdib niya. Naiisip niya ang utang. Ang kambing. Ang pangakong babayaran sa susunod na buwan. Ang mga anak niyang umaasa. Patak ng luha ang saksi, ang bumagsak sa harap ng kanyang blusa.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Nag-text siyang muli. “Kumusta na po?” Tahimik pa rin.

Makalipas ang ilang Segundo, Kring... kring... Tumawag si Ma’am Dolor.

“Hello po, Ma’am. Magandang umaga po...” “Ang ingay-ingay mo,” ang galit na tugon. “Hindi ka ba marunong maghintay?” “Maghintay ka kung kailan ka ma-promote”. May nakapagbigay ng mas malaking pera kaysa sa iyo, kaya siya ang mauuna.”

Click. Putol ang tawag. Napahagulhol si Maila.

Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Bumagsak ang pag-asa. Naubos ang lakas. Naubos ang paniniwala sa sistemang pinagsilbihan niya nang tapat.

Lumipas ang mga araw.

Naging linggo.

Naging buwan.

Naging taon.

Walang balita. Walang sagot. Walang katarungan.

“Nasa ibang dibisyon na si Ma’am Dolor,” bulong ng kasamahan niya isang araw.

Gumuho ang mundo ni Maila. Wala nang pag-asa sa promosyon. Wala nang pag-asa na mabawi ang kambing at pera. Nagpupuyos siya sa galit. May sandaling nais niyang puntahan si Dolor at pagbugbugin ito.

Ngunit nanaig ang pananampalataya.

Nagdasal na lamang siya. Na sana, balang araw, may hustisyang darating para sa mga tulad niyang pobre.

Lumipas ang labing-isang taon.

Isang araw, habang nag-i-scroll sa Facebook, may nabasa siya:

FB POST:

“Inihain na ang suspension order laban kay Superintendent Dolor na tatagal ng anim na buwan...”

Napahinto si Maila. Napatitig sa screen. Napaluha.

“Panginoon,” bulong niya.